

Таким чином, глобальні компанії успішно використовують різноманітні комунікаційні стратегії для досягнення своїх бізнес-цілей, враховуючи специфіку своєї галузі, цільової аудиторії та ринкових умов.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Романов А.А. Комунікативні стратегії в міжособистісній взаємодії. М.: Сенса, 2008. 288 с.
2. Маслак О., Гришко Н., Бала В., Яковенко Я. & Зуєв В. Економіка платформ як основа для розробки корпоративної бізнес-стратегії та особливості її реалізації в умовах цифрових трансформацій у бізнес-середовищі. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022. №1. С. 46–51. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2022.1.46>
3. Маслак О., Гришко Н., Яковенко Я., Гладенький Б., & Марченко В. Стратегія смарт-спеціалізації як інноваційна основа глобального економічного розвитку: європейський досвід. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2023. №2. С. 95–98. <https://doi.org/10.20998/2519-4461.2023.2.95>

DOI 10.5281/zenodo.14741831

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ ЯПОНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Шевченко І.С., здобувач кафедри економіки
Динько І.Ю., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Гайова Анна, корпоративний менеджер із постачання (регіон: Європа), Novartis,
Чехія

Загальновідомо, що визнаним лідером у сфері освітніх інновацій виступає Японія, демонструючи високі результати навчання та постійно вдосконалюючи свої підходи до освіти. Міністерство освіти, культури, спорту, науки та

технологій Японії (МЕХТ) відіграє ключову роль у забезпеченні якості освіти та впровадженні нових технологій. Одним з яскравих прикладів інноваційного підходу Японії є активне використання роботів у навчальному процесі. Держава інвестувала значні кошти у впровадження роботів у 500 класах, де вони допомагають учням вивчати STEM-дисципліни, англійську мову та навіть слугують «двійниками» вчителів для дітей, які навчаються в лікарнях [4].

Японія також приділяє велику увагу розвитку цифрових платформ та онлайн-ресурсів для навчання. Наприклад, платформа «Manabi Can» надає доступ до широкого спектру навчальних матеріалів, включаючи відеоуроки, інтерактивні вправи та тести. Інший ілюстративний приклад – «Today Robot Project», що розробляє штучний інтелект, здатний складати вступні іспити до Токійського університету, що стимулює розвиток нових методик навчання та оцінювання. Такі платформи дозволяють створювати індивідуальні траєкторії навчання та забезпечувати доступ до якісної освіти для всіх здобувачів.

Окрім шкільної освіти, Японія славиться своїми університетами, які посідають високі місця у світових рейтингах. Токійський університет, Університет Кіото та Університет Осаки вважаються найпрестижнішими закладами вищої освіти в країні. Вони пропонують широкий спектр навчальних програм, включаючи передові наукові дослідження та інноваційні технології. Університети активно впроваджують онлайн-курси, розробляють нові методики викладання та тісно співпрацюють з бізнесом для забезпечення відповідності освітніх програм потребам ринку праці. Наприклад, програма «Global 30» спрямована на залучення іноземних студентів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації японської освіти.

Таблиця 1 ілюструє ключові відмінності між системами освіти України та Японії, підкреслюючи сильні сторони японського підходу, які можуть бути адаптовані в українських реаліях.

Досвід Японії у сфері інноваційного менеджменту в освіті може бути корисним для України. Зокрема, важливо звернути увагу на децентралізацію

управління освітою, надаючи більшу автономію школам та закладам вищої освіти. Крім іншого, важливо на постійній основі підвищувати кваліфікацію педагогів, впроваджуючи сучасні методики викладання та використання цифрових інструментів.

Таблиця 1

Порівняння освітніх систем України та Японії

Аспект	Україна	Японія
Управління освітою	Централізована система	Децентралізована система з більшою автономією шкіл та університетів
Використання технологій	Поступове впровадження, нерівномірний доступ	Активне використання, високий рівень інтеграції технологій
Цифрові платформи	В процесі розвитку, обмежена кількість ресурсів	Широкий вибір платформ з різноманітним контентом
Онлайн-навчання	Розвивається, зростає популярність	Інтегроване в систему освіти, високий рівень розвитку
Підготовка вчителів	Необхідність модернізації програм, підвищення кваліфікації	Постійна підтримка професійного розвитку, використання сучасних методик
Співпраця з бізнесом	Потребує посилення, адаптація програм до потреб ринку праці	Тісна співпраця, орієнтація на практичні навички

Джерело: [1-3]

Беззаперечно необхідною є потреба в інвестуванні у розвиток освітніх технологій, створюючи цифрові платформи та онлайн-ресурси для навчання. Співпраця між освітою та бізнесом також є ключовим фактором для адаптації освітніх програм до потреб ринку праці.

Запозичення деяких інноваційних підходів в освіті Японії потенційно може важливим кроком на шляху до створення сучасної та ефективної системи освіти в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Касабуцький М. Традиції освіти в Японії. *Діалог культур у Європейському освітньому просторі*: збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції «Діалог культур у Європейському освітньому просторі», 10.05.2023. Київський національний університет технологій та дизайну. 2023. URL:

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23612/1/Dialog_2023_P157-160.pdf

2. Яковенко Я., Таловер В., Бала В. Планування кар'єри та професійного розвитку в економічній сфері: формування системи управління. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. (2020). №3. С. 106-109.

3. Грищенко І.М. Освіта та професійна підготовка фахівців у світлі євроінтеграційних процесів. *Актуальні проблеми економіки*. 2010. №7(109). С. 56-61.

4. Yakovenko Y., Shaptala R. Study of digital twins as the drivingforce of digital transformation and achieving the goals of sustainable development. *Technology Audit and Production Reserves*. 2024. 2(4(76)). P. 11–20. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301423>